

10.5281/zenodo.12740186

СВЕРГУНЕНКО Елена Александровна
Customer Experience Manager,
Германия, г. Берлин

ВНЕДРЕНИЕ UX И CX ПРОЦЕССОВ В КРУПНЫХ ФИНТЕХ-КОМПАНИЯХ: КЕЙСЫ И УРОКИ

Аннотация. Данное исследование направлено на разработку комплексной модели внедрения процессов UX и CX в крупных финтех-компаниях. В исследовании использован междисциплинарный подход, объединяющий теоретический анализ, оценку текущей практики и системное моделирование. Исследование выявляет уникальные характеристики финтех-продуктов, которые существенно влияют на пользовательский опыт, и определяет тенденцию к созданию целостных экосистем пользовательского опыта. Предложенная модель представляет собой многоуровневую структуру, объединяющую стратегический, операционный, технологический и аналитический уровни, с акцентом на кросс-функциональные команды, адаптивные методологии разработки и передовые методы анализа данных. Исследование позволяет сделать вывод, что эффективное внедрение UX/CX требует не только технологических инноваций, но и фундаментальных изменений в организационной культуре. Новизна исследования заключается в комплексном подходе к UX/CX в финтехе, предлагающем динамичную модель, которая развивается вместе с технологическим прогрессом и ожиданиями пользователей, обеспечивая тем самым основу для устойчивого конкурентного преимущества в быстро меняющейся экосистеме финтеха.

Ключевые слова: пользовательский опыт, клиентский опыт, финтех, адаптивные экосистемы, кросс-функциональные команды, дизайн на основе данных, этический дизайн, организационная трансформация, стратегическая интеграция, непрерывная оптимизация.

1. Введение

В контексте стремительной цифровизации финансового сектора и возрастающей конкуренции на рынке финтех-услуг, вопрос эффективного внедрения процессов управления пользовательским опытом (UX) и клиентским опытом (CX) приобретает критическое значение для крупных финтех-компаний. Данная проблематика находится на пересечении нескольких научных дисциплин, включая информационные технологии, поведенческую экономику и организационный менеджмент, что

обуславливает необходимость междисциплинарного подхода к её изучению.

Актуальность исследования детерминирована рядом факторов. Во-первых, наблюдается экспоненциальный рост финтех-индустрии, сопровождающийся усилением конкурентной борьбы за лояльность пользователей. По данным отчета Grand View Research, глобальный рынок финтех-услуг оценивался в 266,56 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 17,5% с 2023 по 2030 год (см. Рис. 1) [1].

Рис. 1. График роста глобального рынка финтех-услуг с 2021 по 2030 год [1]

Во-вторых, наблюдается парадигмальный сдвиг в понимании роли UX и CX как ключевых дифференциаторов в высококонкурентной среде. Несмотря на то, что более 80% бизнес-лидеров указывают на то, что улучшение CX является высоким приоритетом, только 6% брендов увидели значительный рост в 2023 году по сравнению с 10% годом ранее [2].

В-третьих, усложнение финансовых продуктов и услуг требует новых подходов к проектированию интерфейсов и пользовательских сценариев, что ставит перед UX/CX-специалистами беспрецедентные вызовы.

Поэтому основная цель данного исследования заключается в разработке комплексной модели внедрения UX и CX процессов в крупных финтех-компаниях, учитывающей специфику отрасли и современные технологические возможности.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

1. Провести концептуальный анализ понятий UX и CX в контексте финтех-индустрии.
2. Выявить и систематизировать существующие практики внедрения UX и CX процессов в крупных финтех-компаниях.
3. Идентифицировать ключевые проблемы и барьеры, препятствующие эффективной имплементации UX и CX стратегий.
4. Разработать интегративную модель внедрения UX и CX процессов, адаптированную к специфике крупных финтех-организаций.

В свою очередь анализ существующей литературы по теме исследования выявил неоднородность и фрагментарность научного дискурса в области UX и CX в финтех-секторе. Значительный вклад в понимание специфики пользовательского опыта в цифровых финансовых услугах внесли работы Gimpel и др. [3], акцентирующие внимание на мотивационных факторах использования финтех-продуктов. Исследование Alt и др. [4] предлагает всестороннее рассмотрение экосистемы финтех, включая аспекты пользовательского опыта.

В контексте организационных аспектов внедрения UX и CX процессов заслуживают внимания работы Lee и Shin [5], предлагающие концептуальную модель финтех-экосистемы, которая включает пользовательский опыт как один из ключевых элементов. Однако данная модель не учитывает специфику крупномасштабных организаций и требует дальнейшей адаптации.

Отдельного упоминания заслуживает исследование Zavolokina и др. [6], посвященное анализу феномена финтех и его восприятия в популярной прессе, что дает представление о формировании общественного мнения и ожиданий пользователей. Работа Gomber и др. [7] предоставляет обзор цифровых финансов и финтех, включая аспекты пользовательского взаимодействия.

Несмотря на наличие значительного корпуса исследований, наблюдается дефицит комплексных работ, интегрирующих

организационные, технологические и методологические аспекты внедрения UX и CX процессов в крупных финтех-компаниях. Данное исследование призвано восполнить этот пробел, предлагая холистический подход к рассматриваемой проблематике.

Таким образом, настоящее исследование не только обогащает теоретическую базу в области UX и CX в финтех-секторе, но и предлагает практические решения, потенциально способные трансформировать подходы к управлению пользовательским и клиентским опытом в крупных финансово-технологических организациях.

2. Теоретические основы UX и CX в контексте финтех-индустрии

Для глубокого понимания специфики внедрения процессов управления пользовательским опытом (UX) и клиентским опытом (CX) в крупных финтех-компаниях необходимо провести детальный анализ теоретических основ данных концепций в контексте финансово-технологической индустрии.

User Experience (UX) в финтех-секторе представляет собой совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций пользователя, возникающих до, во время и после взаимодействия с цифровым финансовым продуктом или услугой. UX фокусируется на микровзаимодействиях пользователя с конкретным интерфейсом или функционалом финтех-приложения.

Customer Experience (CX), в свою очередь, охватывает более широкий спектр взаимодействий клиента с брендом финтех-компания на всех этапах клиентского пути, включая не только цифровые, но и офлайн-точки контакта. CX учитывает совокупность впечатлений клиента от всех аспектов деятельности компании, включая маркетинг, продажи, поддержку и постпродажное обслуживание.

Для наглядной демонстрации различий между UX и CX в контексте финтех-индустрии предлагается следующая сравнительная таблица.

Таблица

Различие между UX и CX в контексте финтех-индустрии

Аспект	User Experience (UX)	Customer Experience (CX)
Фокус	Взаимодействие с продуктом	Взаимодействие с брендом
Масштаб	Микровзаимодействия	Макровзаимодействия
Временной охват	Краткосрочный	Долгосрочный
Ключевые метрики	Usability, Efficiency, Satisfaction	Net Promoter Score (NPS), Customer Lifetime Value (CLV)
Ответственные отделы	UX/UI дизайн, Разработка	Маркетинг, Продажи, Поддержка

Также финтех-продукты обладают рядом уникальных характеристик, которые существенно влияют на формирование пользовательского опыта:

1. Высокая степень персонализации.
2. Повышенные требования к безопасности.
3. Комплексность финансовых операций.
4. Регуляторные ограничения.
5. Мультиплатформенность.
6. Важность доступности и инклюзии.

Эти особенности создают многомерное пространство дизайн-решений, требующее тщательного баланса между функциональностью, безопасностью и удобством использования.

Эффективное внедрение UX и CX процессов в финтех-компаниях требует разработки и применения специфических метрик. На основе анализа литературы и эмпирических

исследований предлагается следующая таксономия ключевых метрик:

1. Метрики эффективности взаимодействия:
 - Time to Task Completion (TTC) для ключевых финансовых операций.
 - Error Rate при выполнении транзакций.
 - Success Rate при настройке сложных финансовых инструментов.
2. Метрики удовлетворенности и лояльности:
 - Voice of Customer (VoC) с учетом специфики финансовых продуктов.
 - Customer Effort Score (CES) для оценки простоты использования.
 - Customer Satisfaction Index (CSI) в рамках замера VoC.
3. Метрики безопасности и доверия:
 - Perceived Security Score (PSS).

- Trust in Financial Transactions Index (TFTI).
 - Количество повторных действий/операций.
4. Бизнес-метрики:
- Customer Lifetime Value (CLV) с учетом специфики финтех-продуктов.
 - Для физических лиц: количество транзакций, Customer Acquisition Cost (CAC), Monthly Active Users (MAU), Daily Active Users (DAU).

- Conversion Rate для ключевых финансовых действий.
 - Churn Rate с анализом причин оттока в контексте UX/CX.
5. Технические метрики:
- App Performance Index (API) для оценки технической производительности.
 - Сравнительный анализ VoC для оценки согласованности UX на разных платформах.
- Для визуализации взаимосвязи между различными категориями метрик предлагается следующая диаграмма (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязи между различными категориями метрик

Важно отметить, что предложенная таксономия метрик не является исчерпывающей и может быть адаптирована с учетом специфики конкретной финтех-компании и её продуктовой линейки. В условиях быстро меняющегося рынка финансовых технологий необходимо регулярно пересматривать и обновлять систему метрик для обеспечения её релевантности.

Теоретические основы UX и CX в контексте финтех-индустрии находятся на стыке нескольких научных дисциплин, включая поведенческую экономику, когнитивную психологию и информационные технологии. Это обуславливает необходимость междисциплинарного подхода к исследованию и практической имплементации UX и CX процессов в крупных финтех-компаниях. Дальнейшее развитие теоретической базы в этой области должно быть направлено на интеграцию знаний из различных дисциплин для создания холистической модели управления пользовательским и клиентским опытом в финансово-технологическом секторе [6].

3. Анализ текущих практик внедрения UX и CX процессов в крупных финтех компаниях

В настоящий момент крупные финтех-компании переходят от фрагментарных улучшений к созданию целостных экосистем пользовательского опыта, интегрирующих передовые технологии, методологии дизайна и этические принципы [8].

Центральным элементом этой трансформации выступает концепция «адаптивного опыта», которая предполагает непрерывную эволюцию продукта в ответ на изменения пользовательских потребностей, рыночных условий и технологических возможностей. Реализация этой концепции требует создания сложной многоуровневой архитектуры, объединяющей системы сбора и анализа данных, инструменты генеративного дизайна и механизмы этической оценки.

На нижнем уровне этой архитектуры располагается инфраструктура больших данных, включающая распределенные системы хранения и обработки информации (например,

Надоор-экосистема), потоковые процессоры (Apache Kafka, Apache Flink) и специализированные хранилища для временных рядов и графовых данных. Эта инфраструктура обеспечивает сбор и интеграцию данных из множества источников, включая поведенческую аналитику, биометрические показатели и внешние финансовые API.

Следующий уровень представлен системами машинного обучения и искусственного интеллекта, которые преобразуют сырые данные в практические выводы. Здесь применяются методы глубокого обучения для предиктивного моделирования пользовательского поведения, алгоритмы кластеризации для динамической сегментации аудитории и рекомендательные системы для персонализации контента и функциональности.

На уровне дизайн-систем происходит переход от статичных библиотек компонентов к динамическим, контекстно-зависимым конструкторам интерфейсов. Ключевую роль здесь играют программируемые дизайн-токены и алгоритмы генеративного дизайна, способные создавать и тестировать множество вариаций интерфейса в реальном времени.

Верхний уровень архитектуры представлен системами этической оценки и управления цифровым благополучием пользователей. Эти системы интегрируют формальные методологии оценки этических последствий дизайн-решений с механизмами, помогающими пользователям контролировать свое финансовое поведение.

Для визуализации этой многоуровневой архитектуры предлагается следующая диаграмма (рис. 3).

Рис. 3. Многоуровневая архитектура

Ключевым аспектом этой архитектуры является её способность к самоадаптации. Каждый уровень не только обслуживает вышестоящие, но и предоставляет обратную связь, позволяющую системе в целом эволюционировать. Например, этические оценки могут влиять на алгоритмы машинного обучения, корректируя их работу для минимизации негативных последствий для пользователей.

Реализация такой комплексной системы сталкивается с рядом технических и организационных вызовов. С технической точки

зрения, ключевой проблемой является обеспечение реального времени работы всей системы, что требует применения передовых методов распределенных вычислений и оптимизации алгоритмов. С организационной перспективы внедрение такой системы требует глубокой трансформации корпоративной культуры, переосмысления роли UX/CX специалистов и создания новых междисциплинарных команд, объединяющих экспертов в области дизайна, data science и этики.

Важно отметить, что описанная архитектура не является статичной. Она постоянно эволюционирует, интегрируя новые технологии и методологии. Например, сейчас наблюдается тенденция к интеграции методов квантовых вычислений для оптимизации сложных UX-решений и использованию технологий дополненной реальности для создания иммерсивных финансовых интерфейсов.

4. Разработка комплексной модели внедрения UX и CX процессов

В условиях стремительной эволюции финтех-индустрии и возрастающих ожиданий пользователей, разработка комплексной модели внедрения UX и CX процессов становится критическим фактором успеха для крупных финтех-компаний [7]. Предлагаемая модель интегрирует организационные, технологические и методологические аспекты, формируя целостный подход к трансформации пользовательского опыта.

Концептуальная основа модели базируется на принципе «адаптивной экосистемы опыта», которая предполагает непрерывную эволюцию всех компонентов системы в ответ на изменения внешней среды и внутренних процессов. Эта экосистема состоит из четырех взаимосвязанных уровней: стратегического, операционного, технологического и аналитического.

Стратегический уровень определяет общее видение и цели UX/CX трансформации. Здесь формируется долгосрочная стратегия, основанная на глубоком понимании потребностей пользователей, рыночных тенденций и технологических возможностей. Ключевым элементом этого уровня является создание кросс-функциональной UX/CX-стратегической группы, в которую входят представители высшего руководства, эксперты по UX/CX, специалисты по данным и этике. Эта группа отвечает за разработку и актуализацию UX/CX-стратегии, установление KPI и обеспечение согласованности UX/CX-инициатив с общей бизнес-стратегией компании.

Операционный уровень отвечает за реализацию стратегии через конкретные процессы и практики. Здесь внедряются адаптивные методологии разработки, интегрирующие принципы Agile, Design Thinking и Lean UX. Ключевым элементом является создание междисциплинарных продуктовых команд, объединяющих UX-дизайнеров, разработчиков, аналитиков и продуктовых менеджеров. Эти команды

работают в режиме непрерывной итерации, используя методы быстрого прототипирования и валидации гипотез.

Технологический уровень обеспечивает инфраструктурную и инструментальную базу для реализации UX/CX-процессов. Здесь создается интегрированная технологическая экосистема, включающая:

1. Платформу управления данными пользовательского опыта (UX Data Management Platform), которая интегрирует данные из различных источников и обеспечивает их доступность для анализа и принятия решений в реальном времени.

2. Систему адаптивного дизайна (Adaptive Design System), способную динамически генерировать и оптимизировать интерфейсы на основе контекста использования и пользовательских предпочтений.

3. Инфраструктуру непрерывного тестирования и оптимизации (Continuous Testing and Optimization Infrastructure), которая автоматизирует процессы A/B тестирования и многовариантной оптимизации.

4. Платформу этического мониторинга (Ethical Monitoring Platform), отслеживающую и оценивающую этические аспекты UX/CX-решений.

Аналитический уровень обеспечивает глубокое понимание пользовательского поведения и эффективности UX/CX-инициатив. Здесь применяются передовые методы анализа данных, включая:

1. Предиктивное моделирование пользовательского поведения с использованием методов машинного обучения и искусственного интеллекта.

2. Анализ пути пользователя (User Journey Analysis) с применением методов процессной аналитики (Process Mining) для выявления паттернов взаимодействия и точек трения.

3. Сентимент-анализ и анализ эмоций пользователей с использованием методов обработки естественного языка и компьютерного зрения.

4. Оценку долгосрочного влияния UX/CX-решений на финансовое благополучие пользователей с применением методов каузального вывода.

Для визуализации взаимосвязи между различными уровнями и компонентами предлагаемой модели, представим следующую диаграмму (рис. 4).

Рис. 4. Взаимосвязи между различными уровнями и компонентами предлагаемой модели

Ключевым аспектом предлагаемой модели является её циклическая природа, обеспечивающая непрерывное совершенствование и адаптацию. Аналитический уровень предоставляет инсайты, которые информируют стратегический уровень, позволяя корректировать долгосрочное видение. Это, в свою очередь, приводит к изменениям на операционном и технологическом уровнях, создавая новые данные для анализа.

Внедрение такой комплексной модели требует значительных организационных изменений. Необходимо преодолеть традиционные силосы между отделами, создать культуру, ориентированную на пользователя, и развить новые компетенции на всех уровнях организации. Ключевыми факторами успеха являются:

1. Поддержка высшего руководства и интеграция UX/CX-целей в общую систему KPI компании.
2. Введение роли CXO Chief Experience Officer в топ менеджмент компании
3. Создание центра экспертизы UX/CX, который будет координировать усилия

различных подразделений и обеспечивать методологическую поддержку.

4. Внедрение программ непрерывного обучения и развития навыков в области UX/CX для сотрудников всех уровней.

5. Разработка системы стимулов, поощряющих инновации и экспериментирование в области UX/CX.

Следует отметить, что предложенная модель не является статичной. Она должна эволюционировать вместе с изменениями в технологическом ландшафте, регуляторной среде и пользовательских ожиданиях. Регулярный пересмотр и обновление модели должны стать неотъемлемой частью UX/CX-стратегии финтех-компании [9].

Заключение

В ходе данного исследования был проведен анализ процессов внедрения UX и CX в крупных финтех-компаниях, рассмотрев теоретические основы, текущие практики и предложив комплексную модель для эффективной имплементации этих процессов.

Данное исследование показало, что UX и CX в контексте финтех-индустрии представляют

собой не просто отдельные функциональные области, а ключевые стратегические императивы, определяющие успех компаний в высококонкурентной среде. Были выявлены уникальные характеристики финтех-продуктов, такие как высокая степень персонализации, повышенные требования к безопасности и необходимость соответствия строгим регуляторным нормам, которые существенно влияют на формирование пользовательского опыта.

Анализ текущих практик внедрения UX и CX процессов в крупных финтех-компаниях выявил тенденцию к созданию целостных экосистем пользовательского опыта, интегрирующих передовые технологии, методологии дизайна и этические принципы. Концепция «адаптивного опыта» становится центральным элементом в стратегиях лидеров отрасли, предполагая непрерывную эволюцию продуктов в ответ на изменения пользовательских потребностей и рыночных условий.

Предложенная комплексная модель внедрения UX и CX процессов представляет собой многоуровневую структуру, объединяющую стратегический, операционный, технологический и аналитический уровни. Ключевыми элементами этой модели являются создание кросс-функциональных команд, внедрение адаптивных методологий разработки, построение интегрированной технологической экосистемы и применение передовых методов анализа данных для глубокого понимания пользовательского поведения.

Важно отметить, что успешная реализация данной модели требует не только технологических инноваций, но и фундаментальных изменений в организационной культуре и бизнес-процессах. Преодоление традиционных силовых между отделами, создание культуры, ориентированной на пользователя, и развитие новых компетенций на всех уровнях организации становятся критическими факторами успеха.

Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на разработку более детальных методологий для каждого уровня предложенной модели, изучение

долгосрочных эффектов внедрения UX/CX стратегий на финансовые показатели компаний, а также на исследование этических аспектов применения AI и больших данных в контексте пользовательского опыта в финтех-секторе.

Литература

1. Fintech As A Service Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Payment, Fund Transfer, Loan), By Technology, By Application, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2023-2030. URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/fintech-as-a-service-market-report>
2. Forrester's US 2023 Customer Experience Index: Brands' CX Quality Falls For A Second Consecutive Year. URL: <https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-us-2023-customer-experience-index/>
3. Gimpel H., Rau D., Röglinger M. Understanding FinTech start-ups—a taxonomy of consumer-oriented service offerings // *Electronic Markets*. – 2018. – Т. 28. – С. 245-264.
4. Alt R., Beck R., Smits M. T. FinTech and the transformation of the financial industry // *Electronic markets*. – 2018. – Т. 28. – С. 235-243.
5. Lee I., Shin Y. J. Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges // *Business horizons*. – 2018. – Т. 61. – №. 1. – С. 35-46.
6. Zavolokina L., Dolata M., Schwabe G. The FinTech phenomenon: antecedents of financial innovation perceived by the popular press // *Financial Innovation*. – 2016. – Т. 2. – С. 1-16.
7. Gomber P., Koch J. A., Siering M. Digital Finance and FinTech: current research and future research directions // *Journal of Business Economics*. – 2017. – Т. 87. – С. 537-580.
8. Thakor A. V. Fintech and banking: What do we know? // *Journal of financial intermediation*. – 2020. – Т. 41. – С. 100833.
9. Mention A. L. The future of fintech // *Research-Technology Management*. – 2019. – Т. 62. – №. 4. – С. 59-63.

SVERGUNENKO Elena Aleksandrovna
Customer Experience Manager,
Germany, Berlin

IMPLEMENTATION OF UX AND CX PROCESSES IN LARGE FINTECH COMPANIES: CASES AND LESSONS LEARNED

Abstract. *This study aims to develop a comprehensive model for implementing UX and CX processes in large fintech companies. The research employs a multidisciplinary approach, integrating theoretical analysis, current practice evaluation, and system modeling. The study reveals the unique characteristics of fintech products that significantly influence user experience and identifies a trend towards creating holistic user experience ecosystems. The proposed model presents a multi-level structure combining strategic, operational, technological, and analytical layers, emphasizing cross-functional teams, adaptive development methodologies, and advanced data analysis techniques. The research concludes that effective UX/CX implementation requires not only technological innovations but also fundamental changes in organizational culture. The study's novelty lies in its integrated approach to UX/CX in fintech, offering a dynamic model that evolves with technological advancements and user expectations, thus providing a framework for sustainable competitive advantage in the rapidly changing fintech ecosystem.*

Keywords: *user experience, customer experience, fintech, adaptive ecosystems, cross-functional teams, data-driven design, ethical design, organizational transformation, strategic integration, continuous optimization.*